

**EJEN IONESKONING “KARKIDON” DRAMASIDA ZAMON VA
MAKON POETIKASI
POETICS OF TIME AND SPACE IN EJEN IONESCO'S DRAMA
"CARCIDON"**

*Chuliyeva Nilufar A'zam qizi
O'zbekiston, Toshkent*

*Filologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD), dotsent*

*Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti
nilufarchuliyeva19@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada jahon dramaturgiyasining mashhur pyesalaridan biri – E.Ioneskoning “Karkidon” dramasi badiiy xususiyatlari, jumladan, zamon va makon poetikasining o‘ziga xosligi, zamon va makon shakllari tahlil etilgan. Mazkur pyesa tahlili absurd dramalarining badiiy-g‘oyaviy jihatlari, qahramonlar ruhiyati tasviri va makonni tashkil etishning o‘ziga xosligi haqidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: drama, badiiy g‘oya, badiiy zamon, badiiy makon, konflikt, obraz.

Annotation. This article analyzes the artistic features of one of the famous plays of world dramaturgy - E. Ionesco's drama "The Stork," including the uniqueness of the poetics of time and space, forms of time and space. Analysis of this play allows us to draw conclusions about the artistic and ideological aspects of absurd dramas, the depiction of the psyche of the heroes, and the uniqueness of the organization of space.

Keywords: drama, artistic idea, artistic time, artistic space, conflict, image.

Аннотация. В данной статье анализируются художественные особенности одной из известных пьес мировой драматургии - драмы Э.Ионеско "Каркидон," в том числе своеобразие поэтики времени и пространства, формы времени и пространства. Анализ данной пьесы позволяет сделать выводы о художественно-идейных аспектах абсурдных драм, изображении психики героев и своеобразии организации пространства.

Ключевые слова: драма, художественная идея, художественное время, художественное пространство, конфликт, образ.

Dramaturg Ejen Ioneskoning “Karkidon” dramasi jahon adabiyotining eng mashhur asarlaridan sanaladi. Mazkur asarning mazmuni ekzistensial va absurd kayfiyatni ifodalaydi. Pyesada insoniyatning mavjudlik tartibotlari va jamoaviy shaxslikka yuz burishi tanqid ostiga olinadi. Drama voqealari kichik bir shaharchada sodir bo‘ladi, ammo makonga xos reallik va aniq geografik joylashuv mavjud emas. Makonning bu mavhumligi uning o‘rnida har qanday jamiyat bo‘lishi mumkin degan tasavvurni beradi. (Bunday tuzilmani jamiyat deya olsak.) Biz dastlab, bir xil hayot oqimida yashayotgan odamlar jamoasini ko‘ramiz. Ammo keyin esa kontrastlik vujudga keladi. Asar voqealarining markazida odamlarning karkidonlarga aylanib qolishi bu ziddiyatni olib keladi. Shaklan bir xil, fikrsiz mavjudotga aylangan to‘daning shavqatsiz tasviri Kafkaning “Evrilish” hikoyasini yodga soladi. Dramada “Karkidon” kasalligining kirib kelishi ommaviy ravishda tabiiy, yuz berishi kerak bo‘lgan voqea sifatida qabul qilinadi. Har bir odam karkidonga aylanish uchun harakat qiladi, intiladi. Birinchilardan bo‘lib amaldorlar karkidonga aylanishadi. Asarda bu ijtimoiy toifa itoat qilishning ramzi sifatida ko‘rsatiladi. Natijada karkidonga aylanganlarga ijtimoiy rag‘batlar, imkoniyatlar berila boshlaydi. Ammo karkidonga aylanishni istamaganlar toifasi ham bo‘lib, ular nochorlikda yashashga mahkum etiladi. Bu kabilar sirasiga drama qahramoni Beranje ham mansub. U bu epidemiyaga o‘xshash vaziyat bilan hatto kurashadi, ammo barcha harakatlari zoye’ ketadi. U yolg‘izlikda va quvg‘inda qoladi.

Dramada qahramonlar karkidonga aylanganlari sari dialoglar ham shunday mantiqsizlashib, bema’nilashib boradi. Go‘yoki, odamlarning miyalari fikrsizlikdan qurib, ularning nutqi va ijtimoiy munosabatlar safsataga to‘lib boraveradi. Bu kabi muloqot shakli absurd dramaning yetakchi elementlaridan biri. Asardagi makon ham karkidonlarga aylangan odamlar kabi transformatsiyaga uchraydi. Endi bu makonda odamlarga emas, balki hayvonlarga xos instinktlar hukmronlik qila boshlaydi. Bu esa jamiyatning tanazzuliga, ijtimoiy-axloqiy munosabatlarning, qadriyatlarning yo‘qolishiga olib keladi. Dramadagi zamon ham noaniq: voqealar aynan qachon yuz

berganligi ma'lum emas. Voqealar fonida karkidonga evrilish shu qadar jadal rivojlanadiki, badiiy zamon ham shu tarzda tezlashib, o'zgarib boradi. Mazkur asar ekzistensial kayfiyatdagi, normal muloqotning buzilishi, haqiqatning g'oyib bo'lishi orqali konformizmning hukmronligining fojialarini tasvirlaydi. Shaxssizlik va o'zlikning boy berilishi oqibatlarini ramziy ko'rsatib beradi. Drama so'ngida esa kasallikka qarshi faol kurashgan Beranjening fojiasi ta'kidlanadi. "Agar *"Karkidon"* konformizm va hissizliqqa qarshi chiqqan pyesa bo'lsa, u shuningdek, individuallikning fojiasini ham ifodalaydi. *"Karkidon"* – insoniyat holatining absurdligi haqidagi pyesa bo'lib, faqatgina puxta sahnalashtirilgan ijro yakuniy sahnadagi qarshilikni to'liq anglash imkonini beradi" [Esslin 1960, 127]. Hech kimga o'xshamaslik, fikriy qat'iylik, aslida, haqiqiy insonga xos bo'lgan belgilar. Fikrlar xilma-xilligi namunaviy jamiyatlardagina qadrlanadi. Jamiyatda bir xillik avj olsa, ijtimoiy evrilish yuzaga keladi.

Dramada esa muallif evrilish tasvirining o'zinigina berar ekan, talqin va izohlarni tomoshabinlarga, adabiy sharhlovchilarga qoldiradi. "Karkidonlar" pyesasidagi karkidonlar timsoli turli xil talqinlarni qabul qilishi mumkin: bu ozodlikka tahdid soluvchi har qanday kollektiv da'vatning xavfi, barcha totalitarizm shakllari uchun qulay bo'lgan konformizmning kuchayishi, yoki fashistik epidemiyaning metaforasi. Ionesko har qanday sharhlardan qasddan chetlanib, kitobxonlarga, tomoshabinlarga, ayniqsa, rejissorlarga to'liq erkinlikni taqdim etdi" [Шервашидзе 2016, 197]. Natijada, drama to'g'risida bir qancha sharhlar paydo bo'ldi. Bu tahlillar, asosan, Ionesko tarjimaiy joli bilan bog'landi. Ruminiya va Fransiya oralig'ida bolalagi o'tgan Ejen bevosita urush dahshatlariga, siyosiy beqarorlik va notinchliklarga guvoh bo'lgan. Ayniqsa, fashizm va II Jahon urushi fojiasi unga juda qattiq ta'sir qilgan. Shu jihatdan olib qaralganda, drama fashizmga qarshi kayfiyatni ifodalaydi. Ammo mashhur fransuz rejissori Jan-Lui Barro 1969-yilgi Parijdagi dastlabki sahnalashtirishlardan birida pyesaga antifashistik tus berganidan so'ng, muallif o'z asari haqida fikr bildirdi. U *"Karkidon"* dramasi antinatsist asar ekani, ammo birinchi galda, jamoaviy isteriyalarga va epidemiyalarga qarshi, turli xil ideologiyalarni oqlovchi kuchlar haqida ekanini

ta'kidladi [Anna E.V. Preto B.A. 1974, 197]. Umuman olganda, dramada karkidon metafora bo'lib, u jamiyatni taraqqiyotdan chalg'ituvchi har qanday ibtidoiylikni anglatadi. U insonning boshqalardan farqli o'zi ekanini ko'rsatuvchi eng asosiy belgisi – fikrsizlikka ishoradir. Zero, “olomonchilik har qanday hurlikning zavolidir. Olomonchilik avj olgan joyda tafakkur tanazzuli boshlanadi. Olomonchilik bor joyda shaxs xususiyatlari va shaxs tushunchasi vayron bo'ladi” [Eshonqul N. 2022, 198]. “Karkidon” pyesasi insoniyat oldida turgan doimiy mantiqsizlikni go'yo kinoya ostiga oladi. To'g'ri, insoniyat ijtimoiy, siyosiy va madaniy bosimlar ostiga tushib qolganida, mustaqil qaror qabul qila olmay qolishi mumkin. Ammo ba'zi shaxslar (Beranje kabi) bu umumiy oqimga qarshi suza olishadi. Va, albatta, drama insonlarga ularning tanlash huquqi, tanlash erkinligi bor ekanini ayovsiz tasvirlarda xotirlatadi.

Tahlillardan shu ma'lum bo'ladiki, absurd dramalarga xos badiiy zamon-makon xususiyatlari zamonning noaniqligi, makonning mavhumligi, ramziyligi kabilar bilan namoyon bo'ladi. Ba'zan esa harakatlarning takroriy kechishi badiiy zamonning tsiklli ekanini ko'rsatadi. Badiiy zamon va makonning bunday ifodalanishi, shubhasiz, voqelikning absurd adabiyotga xos ekzistensial g'oyalar asosida shakllanganidir. Ammo dramaturgiya so'nggi yillarda zamon va makonni erkin ifodalay olishi bilan ancha ilgarilab ketdi. Sababi “immersiv teatr”ning kirib kelishi endi badiiy makon – sahna, badiiy zamon, voqelik, aktyorlar va tomoshabinlar o'rtasidagi chegaralarni butunlay olib tashlaganidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Anna E.V. Preto B.A. Modes of being and time in the theatre of Samuel Beckett. – McMaster University, 1974. – 170 p.
2. Martin Esslin. The Theatre of the Absurd//The Tulane Drama Review, Vol.4, The MIT Press, 1960. – pp. 3-15.
3. Шервашидзе В.В. Западноевропейская литература XX века. – М.: Флинта, 2016. – 269 с.
4. Eshonqul N. Kitob bandasi: maqolalar, esselar. – Toshkent: Akademnashr, 2022. – 416 b.